

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Абдихаликова Феруза Нортожи қизи

GLUCYRRHIZA GLABRA L.- ШИРИНМИЯ (ЧУЧУКМИЯ)НИ ЕТИШТИРИШ
АГРОТЕХНИКАСИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023-MAY

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL